

**ЁШ ФУТБОЛЧИ ТАЙЁРГАРЛИК ДАВРИДА КООРДИНАЦИОН
ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

Турсунқулов М.

мустикал изланувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18636341>

Педагогик кузатувлар натижасида координацион қобилиятларни такомиллаштиришга қаратилган воситаларни умумий машғулотлардаги улуши(%) ва унинг илмий асосланганлигини кузатиш мақсадида жамоаларнинг йиллик иш режалари ва методик ишланмаларини таҳлили шуни кўрсатмоқдаки ёш футболчи футболчини тайрлаш жараёни шу ёшдаги эркаклар учун тавсия этилган услубий кўрсатмалар асосида ташкил этилётганига гувоҳ бўлиш мумкин. Айнан ёш футболчиларнинг координацион қобилиятлари улуши Ш.Т.Исеев томонидан тавсия этилган меъёрлар асосида тақсимланаётганлигини кузатдик.

Умумий тарзда 24 та машғулот ўтказилиб машғулотлар ушбу микроциклда асосан 2 маҳалдан ташкил этилди. Ушбу машғулотларнинг 19 таси жисмоний имкониятлар даражасини оширишга қаратилди. Аероб имкониятларни оширувчи машғулотлар 8 тани, анаероб гликолитик йўналишдаги машғулотлар 3 тани кучни ривожлантирувчи машғулотлар 4 тани , анаероб лактат йўналишидаги машғулотлар 1 тани ташкил этди.

Барча ҳаракатларни намоеън этувчи машғулотлар асосан умумий координацион қобилиятларни таклаш ва такомиллаштиришга қаратилди.

Мазкур циклда ҳам асосан акробатик машқлар ва координацион платформаларда бажариладиган воситалар тадбиқ қилинди. Фақатгина техник-тактик ҳаракатларни такомиллаштиришда қўлланилган 6 та машғулотларда асосий воситаларининг координацион мураккаблик даражаси оширилди.

Кейинги боскичда базага оид бирламчи микроцикл тадбиқ қилинди.

Базага оид биринчи микроцикл тузилиши қуйидагича бўлди: циклнинг умумий давомийлиги 10 кун, машғулотла тўлиқ бир маҳалдан ташкил этилди.

4-жадвал.

Тадқиқот гуруҳи футболчи футболчининг ўқув машғулотларига тадбиқ қилинган акробатика бўйича комплекс машқлар

Акробатика машқлари	Бажариш вариантлари
Ўтирган ҳолатда умбалоқ ошиш.	-дастлабки ҳолатни ўзгартириш (ётган ҳолда, куракда турган ҳолда); -турган захоти ташланган тўпга оёқ билан зарба беришлар.
Оёқлар учида депсиниб, гавда оғирлигини қўлларга ўтказиш ва кураклар билан олдинга умбалоқ ошиш	- - 180, 360° бурилишлар билан бошлаш; - турган захоти ташланган тўпга бош билан зарба беришлар (оддий, учиш ҳолатида).
Қўллар юқорида қўллар ва бош орқали орқага умбалоқ ошиш.	- бурилишлар билан бошлаш; - бурилишлар билан яқунлаш,

	- зарба бериш билан якунлаш (бошда, оёқда).
Орқага қулаш билан умбалок ошиш.	- масофасини ўзгартириш, - қулаш вақтида ташлаб берилган тўпга зарба беришлар (орқага ва ёнга).
Ён томон билан айланиш-«ғилдирак»	- икки ва уч марта айланишлар билан, - уринишлар орасида бурилишлар билан
Трамплинда олдинга сакраб 180° айланиб учиб келаётган тўпга зарба бериш.	- учиш баланлигини ўзгартириб; - зарбани оёқда йиқилиш ҳолатида бажариш
Юқорига сакраб, 360° га бурилиб, учиш пайтида отилган тўпни ушлаш	- сакраш баландлигини ўзгартириб.
Қўлда тўпни тутган холда трамплинда орқага сакраб тўпга зарба бериш.	-зарбани қайчи усулида йўллаш; -машқни ташлаб берилган тўп билан бажариш.

Жами машғулотлардан 4 тасида аероб имкониятлар даражасига таъсир этувчи воситалар тадбиқ қилинди. Мазкур машғулотларнинг тайёрлов қисмида акробатик машқлардан кенг фойдаланилди.

3 та машғулот куч имкониятларини оширишга қаратилиб ушбу машқларда асосий жихат координацион йўлакчадаги машқларнинг оёқ мушакларига таъсирини таъминлаш мақсадида бажаришга эришишга қаратилди.

Назорат ўйинлари ушбу микроциклда маротаба ўтказилди.

Қуйида ушбу микроциклда қўлланилган махсус машқлар келтирилган.

Координацион йўлакчада бажарилаётган намунавий машқлар

- Йўлакчага олд тарафлама турган холда жуфтлама оёқда бирин кетин сакрашлар.

Бунда оёқлар 30см ораликда ердан узилиши лозим , 2-4 марта.

- Юқоридаги машққа ўхшаш фақат оёқлар навбатма-навбат алмашилиб бажарилади , 2-4 марта.

- Биринчи катакчага оёқлар жуфт холда қўйилади кейинги катакчанинг 2 ён тарафига оёқларни қўйиб навбатма навба йўлакчани кесиб ўтиб бажаришлар, 2-4 марта

- Шу машқни орқа томонга йўналган холда бажаришлар 1-2 марта

- Ён тарф билан турган холда жуфтлама қадалаб йўлакчани босиб ўтишлар, 3-5 марта. Машқни бошқа томон билан алмашиб бажариш керак.

- Бир оёқда йўлакчани чап ва ўнг томонига сакрашлар. 4-6 марта

Мазкур машқларни бажаришда координацион йўлакчадаги ҳар бир катакчада 2 сонияли паузани амалга ошириш лозим. Мазкур машқлар куч сифатини ривожлантириш билан бирга координацион қобилиятларни такомиллаштиришга ёрдам беради. Ушбу микроциклда воситалар асосан индивидуал ва гуруҳли кўринишда тадбиқ қилинди.

Хулосалар. Педагогик кузатувлар ва мураббийлар ўртасида ўтказилган анкета сўрови натижасида олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, футболчини тайёрлашда уларнинг координацион қобилиятларини баҳолаш учун самарали тестлардан фойдаланиш, координацион қобилиятларни ривожлантиришга қаратилган воситаларни қўллаш ва машғулот юктамаларини меъёрлашда атрофлича муаммолар мавжуд.